

ATROF MUHITNI MUHOFAAZA QILISH HAMDA EKOLOGIK MIGRATSIYANI KAMAYTIRISHDAGI TASHABBUSLAR

A.I.Fozilova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat
arxitektura-qurilish universiteti “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi

SH.Burxonova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat
arxitektura-qurilish universiteti “Atrof-muhit muhandisligi” 1-bosqich talabasi

E-mail: aziza_x@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087189>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi ekologik vaziyat, global tashkilotlar va mamlakatlarning tendentsiyalari, ustuvor yo‘nalishlari va strategiyalari, shuningdek, respublikalarning ekologik shartnomalar bo‘yicha majburiyatlarini bajarishdagi yutuqlar haqida umumiy ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, Orol dengizi, migratsiya, globalizatsiya, falokatlar, texnogen, Ekologik migrantlar, Ipak yo‘li deklaratsiyasi, yashil iqtisodiyot,

Kirish: Markaziy Osiyodagi iqlim o‘zgarishi global ekologik muammolardan biri bo‘lib, ushbu mintaqa xalqlari uchun katta ahamiyatga ega. Ma‘lumki, so‘nggi yillarda butun dunyo bo‘ylab iqlim o‘zgarishi tezlashmoqda. Bunday o‘zgarishlar nafaqat tabiiy tizimlar va inson turmush tarziga, balki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga va sog‘liqni saqlash tizimlariga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga erishishga ham to‘sqinlik qiladi. O‘zbekiston ushbu muammolarga qarshi kurashish va mintaqaning ekologik barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surmoqda. Fevral oyida Samarqandda bo‘lib o‘tgan Yovvoyi hayvonlarning ko‘chib yuruvchi turlarini saqlash bo‘yicha konventsia ishtirokchilari konferensiyasining 14-yig‘ilishida O‘zbekiston atrof-muhit holati to‘g‘risidagi milliy hisobotini taqdim etdi. Ushbu ma‘lumotlar va natijalarga asoslanib, ekologik migratsiya kabi tushunchalarni ko‘rib chiqish mumkin.

Migratsiya siyosatining nazariy rivojlanishi fanlararo xarakterga ega, shuning uchun migratsiya masalalari bilan siyosatshunoslar, sotsiologlar, huquqshunoslar, demograflar, tarixchilar va psixologlar jalb qilingan. Fanlararo yondashuv iqtisodiy, siyosiy, ekologik va psixologik jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Bu uning holatini xolisona baholash, huquqiy tartibga solish sohasini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash, ular yashaydigan joylarda ijtimoiy-psixologik moslashish imkonini beradi. Tabiiy ofatlar va boshqalar natijasida yuzaga kelgan ekologik migratsiya va ularning oqibatlari kam o‘rganilgan, statistik ma‘lumotlar yoki sotsiologik tadqiqotlar natijalari mavjud emas; Zilzilalar, suv toshqini, qurg‘oqchilik, o‘rmon yong‘inlari odamlarning hayotiga zomin bo‘ladi. Qanchadan-qancha nogironlarning hayoti - ekologik qochqinlar, tabiiy ofatlar, Orol dengizi, Semipalatinsk, Chernobil, Chelyabinsk fojialari, Yoqutistondagi suv toshqini, vulqon otilishi, texnogen jarayonlar natijasida yuzaga kelgan konlardagi portlashlar tufayli hayotga xavf tug‘dirgan muhojirlar ma‘lum. Xalqaro migratsiya bo‘yicha global komissiyaning hisobotida “ekologik muhojirlar” – ekologik ofatlar tufayli ko‘chib o‘tishga majbur bo‘lgan odamlar va “majburiy migrantlar” – o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yuvchi holatlar natijasida o‘z fuqaroligi bo‘lgan davlatiga ko‘chib o‘tishga majbur bo‘lganlar kabi yangi toifadagi muhojirlar ishlab chiqildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1951 yilgi Konvensiyasi

hujjatlarini o'rganish va 1967 yil protokollarida faqat alohida ma'lumotnomalarni topish mumkin: "ekologik muhojir", "ekologik qochqin" kabilarni. Migratsiya masalalariga bag'ishlangan materiallarda xalqaro tashkilotlar tomonidan hududdagi ofat va ofatlardan jabr ko'rgan aholining holatini individual baholash va aniqlashga yetarlicha e'tibor berilmay, seminarlar o'tkazish va ular bo'yicha ma'lumot to'plash bilan cheklanib qolmoqda. Tavsiyalarda migratsiya muammolarini hal qilish yo'llari aks ettirilmagan. Ushbu toifadagi "ekologik muhojirlar"ni o'z tarixiy vataniga qaytgan boshqa muhojirlardan ajratib qo'yish, birinchi navbatda, bolalar hayoti va sog'lig'ini saqlash bilan bog'liq. "Ekologik migrantlar" – hayoti va sog'lig'iga tahdid, ekologik ofatlar, falokatlar va texnogen sabablar natijasida chet elga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan odamlardir".

Shu o'rinda, ekologik migratsiyaga va atrof muhitga ta'sir qiluvchi omillarni sanab o'tish kerak:

Suv tanqisligi: O'zbekistondagi asosiy muammolardan biri suv tanqisligining kuchayishidir. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, bu holat bir tomondan aholi sonining o'sishi, oziq-ovqat va energiyaga bo'lgan talabning oshishi bilan bog'liq. Boshqa tomondan, bu iqlim o'zgarishining natijasidir. Masalan, tog'larda qor va muzliklarning hajmi kamayib bormoqda. Hisobotda aytilishicha, so'nggi 50-60 yil ichida Pskem daryosi havzasidagi muzliklar hajmi 24 foizga, Surxondaryo havzasi 40 foizga, Qashqadaryo havzasi esa 70 foizga qisqargan. O'zbekistonda suv resurslarini asrab-avaylash maqsadida suvni ifloslantirganlik va ortiqcha foydalanganlik uchun to'lovlar va jarimalar undirishni nazarda tutuvchi davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Orol dengizi: Orol dengizining holati o'tgan asrning ikkinchi yarmida sug'orish uchun suv olib qo'yilishi hamda ushbu suv omborini oziqlantiradigan Amudaryo va Sirdaryo oqimining qisqarishi tufayli og'irlashdi. 1960 yilga nisbatan Orol dengizi hajmi 16 martaga qisqardi. Suvning ifloslanishi, qurigan Orol dengizi tubidan kelayotgan chang-tuz bo'ronlari kamqonlik, oshqozon-ichak, yurak-qon tomir va boshqa kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, Orolbo'yida ekinlar hosildorligi me'yordan 2-3 baravar past, yaylov va yer unumdorligining pasayishi, to'qay o'simliklarining nobud bo'lishi va ko'llarning qurishi natijasida viloyatda 100 ming ish o'rni yo'qolishiga olib keldi. Amudaryo deltasida Orol dengizining sayozlashishi ekologik vaziyatning keskin yomonlashishiga, tuproqlarning cho'llanishi va sho'rlanishiga olib keldi va bu hududda yashovchi aholi salomatligiga real xavf tug'dirmoqda. Ushbu mintaqada antropogen ekologik inqiroz bir necha o'n yillar davomida davom etmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2001 yilda sholi ekilgan yuz ming gektardan atigi 5% hosil olingan. Besh yil ichida g'alla yetishtirish qariyb to'rt barobar, beda urug'i bir xil, paxta yetishtirish esa ikki baravardan ortiq kamaydi. Vaziyat ichimlik suvining etishmasligi va ichimlik suvining dahshatli sifati bilan yanada og'irlashmoqda. Ma'lumki, Amudaryo deltasida Orol dengizining sayozlashishi ekologik vaziyatning keskin yomonlashishiga, cho'llanishga, tuproqlarning sho'rlanishiga olib keldi va bu hududda yashovchi aholi hayotiga jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Atmosfera havosining ifloslanishining asosiy omillari – O'zbekistonda yana bir muhim muammo –avtomobillar sonining ko'payishi, yoqilg'i standartlari eskirganligi, shuningdek, isitish uchun ko'mir va yog'ochdan foydalanish hamda toza texnologiyalardan yetarlicha foydalanilmayotganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonda yiliga 1,3 million tonna zararli moddalar chiqaradigan 4 million avtomobil bo'lib, ularning aksariyati Toshkent shahri va Toshkent viloyatida. Shu bilan birga, mamlakatimizda elektromobillar importi va ulardan foydalanish ko'paymoqda.

Inson faoliyatidan tashqari, havo sifatiga chang bo'ronlari kabi tabiiy omillar ta'sir qiladi. Sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston hududining qariyb 70 foizi cho'l tuproqlari va qumlari keng tarqalgan qurg'oqchi iqlim zonasida joylashgan bo'lib, tez-tez chang bo'ronlari va quruq shamollar esib turadi. Shu bilan birga, inson faoliyati - birinchi navbatda, haddan tashqari o'tlash - tuproq holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va yanada cho'llanishga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, haddan tashqari intensiv chorvachilik nafaqat tuproq va yaylovlarning degradatsiyasiga, balki o'rmonlarning yomonlashishiga, noyob o'simliklarning yo'q bo'lib ketishiga va yovvoyi hayvonlarning yashash joylarining qisqarishiga olib keladi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib BMTning suv va salomatlik bo'yicha protokoliga qo'shildi.

Shu muammolarning echimini topish va ularni davlat darajasida hal etishda muhtaram Yurtboshimiz 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot” yili deb nomlandi. “Yashil iqtisodiyot yili” deganda tajriba o'rganamiz. Har bir qaror, qonun, farmonni yashillikka olib borsak, o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi”, yashil iqtisodiyot bo'yicha biz to'qimachilik bo'yicha Yevropa davlatlariga mahsulotimizni sotaymiz. Ko'pi bilan 4 yil kerak. Ular bizga qaysi energiyada ishlab chiqarding deb aytishadi, biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak”, deya qo'shimcha qildi davlat rahbari.

Prezidentning ta'kidlashicha, tadbirkorlar ham mamlakatning juda katta qudrati. Ularning soni 1,5 mln nafar bo'ldi, 2030-yilgacha ularning sonini 3 mln nafarga chiqarish reja qilingan. Ular ham yashil iqtisodiyotga o'zining imkoniyatini namoyon qilib, tashabbus bilan chiqishsa, biz aytgan katta-katta marralar albatta natijasi bo'ladi, dedi Shavkat Mirziyoyev.

U “Yashil makon” yo'nalishida hamma sohada “ona tabiat” degan jumlaning ma'nosiga yetish, yozuvchilar, shoirlar she'r, dostonlar yozib, kinolar chiqarilishi muhimligini, qolaversa, gazeta, radio, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu yo'nalishni baralla gapirish orqali muhit yaratishni taklif qildi.

O'zbekistonning ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tashabbuslari ko'radigan bo'lsak:

O'zbekiston atrof-muhit sifatini yaxshilash va ekologik muammolarning salbiy oqibatlarining oldini olish uchun faol sa'y-harakatlarni olib bormoqda. Hozirgi vaqtda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlik zarurati barcha mamlakatlarning bir-biriga bo'lgan ekologik bog'liqligining o'sib borishi bilan belgilanadi. Ozon qatlaminin buzilishi, atmosfera va okeanlarning ifloslanishi hamda sayyoramizdagi haroratning ko'tarilishi ekologik xavfli faoliyatga yo'l qo'yilgan mamlakatlarga emas, balki butun dunyo hamjamiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu sababli bugungi kunda qator davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan ekologik xavfsizlik masalalarida hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bunday hamkorlik xalqaro hamjamiyat tomonidan umume'tirof etilgan qator tamoyillarga asoslanadi. Ular qisman davlatlararo shartnomalar va aktlarda, xalqaro tashkilotlarning normativ hujjatlarida o'z aksini topgan va, asosan atrof-muhitni muhofaza qilish va bu sohada davlatlar hamda xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni tartibga solishga bag'ishlangan eng muhim xalqaro konferensiyalar qarorlarida umumlashtirilgan.

Aynan shulardan kelib chiqib, O'zbekiston iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish uchun mintaqani birlashtirishga qaratilgan muhim iqlim tashabbuslarini faol ilgari surmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning bu g'oyalari mintaqa mamlakatlari tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda.

Markaziy Osiyo uchun yagona iqlim kun tartibini shakllantirishning mantiqiy davomi sifatida O‘zbekiston tomonidan davlat rahbarlarining 5-yig‘ilishida iqlim o‘zgarishiga moslashish bo‘yicha Mintaqaviy strategiya ishlab chiqish tashabbusi e‘lon qilindi. Bundan tashqari, O‘zbekiston rahbari ekologiya vazirlari darajasidagi ko‘p tomonlama platforma – “Markaziy Osiyo iqlim muloqoti”ni tashkil etishni taklif qildi, u esa, Markaziy Osiyo mamlakatlarining “yashil” rivojlanish yo‘lida integratsiyalovchi bo‘g‘in bo‘lishi mumkin.

Bundan tashqari, Sh.Mirziyoev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasida (SOP28) ham bir qator takliflarni ilgari surdi. Jumladan, Prezidentimiz Parij shartnomasi doirasida Iqlim o‘zgarishiga moslashish sohasidagi Global hadli mexanizmni tezroq kelishishga chaqirdi. Shu bilan birga, Global miqyosda kam uglerodli iqtisodiyotga o‘tish adolatli, shaffof va inklyuziv bo‘lishi zarurligi, bunda rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlar albatta inobatga olinishi juda muhimligini qayd etdi. Ushbu dolzarb muammoni muntazam ravishda, shu jumladan “Katta yettilik” va “Katta yigirmalik” formatlari kun tartiblarida ko‘rib chiqib borishni taklif qildi.

O‘zbekiston 2019–2030 yillarga mo‘ljallangan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini qabul qildi. Mazkur strategiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

Tabiiy resurslarni asrab-avaylash: Sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish, suv tejankor texnologiyalarni joriy etish.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish: Quyosh, shamol va biomassa energiyasidan foydalanishni kengaytirish.

Iqtisodiyot tarmoqlarida tejankor vositalarni joriy etish: Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida energiya samaradorligini oshirish.

O‘zbekistonda ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun qonunchilik ham takomillashtirilmoqda. Bu qonunlar atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni saqlash sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta‘minlashga qaratilgan.

“O‘zbekistonda barqaror o‘rmon landshaftlarini tiklash” loyihasi Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Loyiha qiymati 205 million dollardan ortiq bo‘lib, u 6 yil davomida amalga oshirilib boriladi. Maqsadlar qatoriga o‘rmonlar hududini kengaytirish, o‘rmon xo‘jaliklari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, barqaror boshqaruvni joriy etish va ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish kabi vazifalarning ham kiritilganligi muhim ahamiyatga ega.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi

2023 yilning 11 sentyabrida O‘zbekiston Prezidentining Farmoni bilan qabul qilingan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish doirasidagi islohotlar ustuvor maqsadlardan biri sifatida belgilandi. Strategiya doirasida qator chora-tadbirlar nazarda tutilgan bo‘lib, ular samarali amalga oshirilib kelinmoqda.

Umuman olganda, mazkur loyihalar mamlakatimizda ekologik muammolarni bartaraf etish va aholi uchun sog‘lom muhit yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur loyihalar orqali O‘zbekiston ekologik barqarorlikka erishishga va yashash sifatining yaxshilanishiga intilayotganini ko‘rsatadi.

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov Xalqaro migratsiya tashkilotining (XMT) O‘zbekistondagi missiyasi rahbari

Endryu Grey bilan uchrashuv o‘tkazdi. Muzokarlarda iqlim o‘zgarishi sharoitida asosiy ekologik tashabbuslar va migratsiya muammolari muhokama qilindi. Uchrashuvda iqlim o‘zgarishi sharoitida insonlarning faolligini oshirish bo‘yicha «Ipak yo‘li deklaratsiyasi»ni qabul qilish tashabbusi muhokamasiga asosiy e‘tibor qaratildi. Hujjatni 2025 yil 4–5 aprelni kunlari Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan Birinchi Samarqand iqlim forumi doirasida tasdiqlash taklif qilinmoqda.

Xulosa:

Markaziy Osiyoda iqlim o‘zgarishlari nafaqat tabiiy muhitga, balki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu o‘zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligi, kambag‘allikni qisqartirish va barqaror rivojlanishga qaratilgan sa‘y-harakatlarga to‘sqinlik qiladi. Orol dengizi fojiasi va havo haroratining oshishi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston iqlim o‘zgarishlari va uning oqibatlariga qarshi kurashishda faol qatnashmoqda. Hukumatning ekologik tashabbuslari va islohotlari mintaqa xalqlari uchun sog‘lom va barqaror muhitni yaratishga qaratilgan. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlik doirasidagi tashabbuslar mintaqaning ekologik barqarorligiga xizmat qiladi. Mazkur maqola, kelajakda iqlim o‘zgarishlariga moslashish va uning salbiy ta‘sirilarini kamaytirish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni yoritib, O‘zbekistonning bu boradagi sa‘y-harakatlarini to‘la qo‘llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh. M. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”. 4-jild. - T.: “O‘zbekiston”, 2020. - 452 b.
2. Mirziyoev Sh. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2021.- 464 b.
3. Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности. Доклад Глобальной комиссии по международной миграции. Перевод с английского. М.:Оргсервис-2000,2006.
4. 3. Глоссарий терминов в области миграции. МОМ. Женева 2005г.
5. https://hukumat.uz/uz/activity_page/environment
6. <https://gov.uz/ru/migration>